

**ANÁLISE DA PARÓDIA *CORDEL DO CONSUMIDOR*, À
LUZ DE LINDA HUTCHEON**

Katia Melchiades

Ensaio acadêmico

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Brasil

2026

**ANÁLISE DA PARÓDIA CORDEL DO CONSUMIDOR, À
LUZ DE LINDA HUTCHEON**

Katia Melchiades

Trabalho apresentado à disciplina **Fundamentos Teóricos do Dialogismo para o Estudo do Discurso Literário**, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ministrada pelas Professoras Lílian Lopondo e Aurora Gedra Ruiz Alvarez, como requisito parcial para obtenção da média semestral.

Texto originalmente elaborado em 2013 e revisado em 2026.

Brasil

2026

Agradecimentos

Agradeço às Professoras Doutoras Lílian Lopondo (*in memoriam*) e Aurora Gedra Ruiz Alvarez pelas contribuições críticas na versão original deste trabalho, produzida no contexto da disciplina.

Considerações iniciais

O presente estudo versa sobre as contribuições culturais e as mudanças de visão de mundo que um texto parodiado pode trazer a seus leitores. O que se pretende mostrar é que o humor, muitas vezes presente nas paródias, e o compromisso com a verdade não são âmbitos necessariamente excludentes, como muito se acredita; pelo contrário, podem ser complementares, reforçando um o papel do outro.

Como *corpus* de trabalho tem-se, de um lado, o *Código de Proteção e Defesa do Consumidor* (hipotexto ou texto matriz) e, de outro, o *Cordel do Consumidor* (hipertexto), de Odila Schwingel Lange. Visto que o hipotexto é raramente consultado pela maioria dos brasileiros, provavelmente pela sua vasta extensão e linguagem jurídica, será observado se o hipertexto mostra-se mais propenso a atrair a atenção dos leitores do que o original. Em razão do emprego de forma poética e linguagem espontânea, será analisado se está comprometido com a explicitação fiel e primordial a cada cidadão.

A metodologia empregada é a análise comparativa entre o hipotexto e o hipertexto já mencionados, à luz da linha de estudos de Linda Hutcheon em *Uma Teoria da Paródia*, com o objetivo de constatar as contribuições didáticas e culturais da paródia nos dias de hoje e quais os efeitos de sentido que o *Cordel do Consumidor* traz aos leitores. Lembrando-se de que “*Parody is not a new phenomenon by any means, but its ubiquity in all the arts of this century has seemed to me to necessitate a reconsideration of both its nature and its function*¹.” (HUTCHEON, 2000, p. 1)

Cumprido considerar que o *Cordel do Consumidor* constitui uma versão resumida do *Código do Consumidor*. Portanto, por questão de se sintetizar o presente trabalho, nem todos os aspectos do hipertexto serão trazidos à luz da análise nesta obra (embora já exista o propósito de sua continuidade), somente aqueles que a poeta sentiu ser de maior relevância no dia a dia de cada cidadão brasileiro. Considerando a complexidade do Código do Consumidor, organizado

¹ A paródia não é, de forma alguma, um fenômeno novo, mas a sua ubiquidade em todas as artes deste século pareceu-me necessitar de uma reconsideração tanto de sua natureza quanto de sua função. (tradução nossa)

em múltiplos capítulos e seções, é compreensível a elaboração de semelhantes obras em cordel, que abranjam outros aspectos do Código.

ACERCA DO HIPOTEXTO:

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR²

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi sancionado em 11 de setembro de 1990; representou um marco histórico importante para a defesa da democracia e cidadania de todos os brasileiros e tem se mostrado bastante ativo e eficaz na defesa dos direitos de pessoas de todas as classes sociais.

ACERCA DO HIPERTEXTO:

CORDEL DO CONSUMIDOR³

A obra *Cordel do Consumidor*, de autoria de Odila Schwingel Lange, apresenta-se em sextilhas, rimando os versos pares entre si e conservando os demais em versos brancos. Sua métrica é de sete sílabas poéticas, conhecida como redondilha maior. É o estilo preferido dos repentistas brasileiros, abordando, na maioria das vezes, assuntos cotidianos na linguagem do povo.

² Ministério da Justiça, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

³ Exemplares do livreto *Cordel do Consumidor*, composto por Odila Schwingel Lange, foram distribuídos gratuitamente em unidades de defesa do consumidor (PROCON) em diferentes regiões do Brasil, pelo Ministério da Justiça. A pesquisadora não soube precisar o ano da distribuição, contudo lembra-se de que adquiriu dois exemplares no PROCON de sua cidade em 2014. O livreto não especifica a data de publicação.

Cordel do Consumidor

Odila Schwingel Lange

1. Com licença, amigos e amigas,
Venho desempenhar o meu papel
Como poeta popular.
Eu vou fazer um cordel
Ao Código do Consumidor
Procurarei ser fiel!
2. O consumidor, companheiros,
É revestido de importância
Não pode ser enganado
Nem tratado com discrepância
Ninguém pode descumprir a lei
Nem por erro ou ignorância!
3. Todos nós somos consumidores
Independente da idade
Morando lá na favela
Ou no centro da cidade
Todos consomem alguma coisa
Só variando a qualidade!
4. Por isso falo em bom tom
Sobre este assunto importante
Não te deixes enganar
Nem sequer por um instante
Exige, sim, teus direitos
De Cidadão atuante!
5. Se tu fores ao mercado
Por causa da propaganda
E houver venda casada
De sabonete e de lavanda
Denuncie o infrator
Fazendo o que a lei manda!
6. Se receberes um panfleto,
Cartas, prospectos ou missiva,
Verificando algo errado
Não gastes tua saliva
Leva o fornecedor ao Procon
Por propaganda abusiva!
7. Acaso esteja na feira
Não compre gato por lebre
Ao procurar um chazinho
8. Sempre existe uma maneira
De punir o infrator
É um dever e um direito
Ser um bom consumidor
Se precisar, chama “os homens”
E prende o fornecedor!
9. Para escolher as verduras
Na certa não falta tino
Se tiver algo estragado
Não sejas grosso, nem fino
Chama logo o Procon
E livra-te já do pepino!
10. Não sintas vergonha de nada
Ouve bem o que digo aqui
Se te sentires explorado
Não faças boca de siri
Chama a fiscalização
Para descascar o abacaxi!
11. Se o gerente quiser briga
Nele não dêes sopapo
Vai levando-o na conversa
Sem engolires nenhum sapo
Mas preta muita atenção
Não caias nunca em seu papo!
12. Ao receberes o seu troco
Lá vem a tal da balinha
Não aceites, camarada
Nem liguês pra ladainha
O consumidor tem direitos
O resto é pura abobrinha!
13. Ou, também, meu caro amigo,
Se o fósforo te for dado
Não cometas atrocidade
Botando fogo no mercado
Na outra vez, traz o fósforo!
Devolve ao caixa safado!
14. Se tu levares um susto
Ao pagar o telefone
Vai direto ao Procon

- Bota a boca no trombone
Fazes já reclamação
Sem omitir fato e nome!
15. Se o prestador de serviço
Não cumprir com a obrigação
Existem os meios legais
De fazer autuação
Mas pega sempre o comprovante
Para não ficar na mão!
16. (...)
17. (...)
18. Outra vez no restaurante,
Não engulas pimenta ou sal
Com aquele papo manhoso
O garçom pode se dar mal
Pois o código diz, meu amigo,
O *couvert* é opcional!
19. Se na hora de pesar a comida
O prato também vai junto
Não quebres a cara de quem pesa
Briga séria faz defunto
Chama logo a polícia
Resolve já este assunto!
20. E quando fores pagar a conta
Se a coisa ficar preta
Pois o garçom te olha torto
Esperando pela gorjeta
Paga somente o consumo
O resto é pura mutreta!
21. E se cobrarem os “dez por cento”
Fica esperto, sê vivo
Não mostres ignorância
Nem ligue para o aperitivo
Os “dez por cento” só valem
Por acordo coletivo!
22. E se o fornecedor encrencar
Chamando sua segurança
E este vai logo batendo
Chutando tua poupança
Registra logo um BO
Que a coisa fica mais mansa!
23. Se tiveres no restaurante
Com tudo tão arrumadinho
Mas, de repente uma barata
Sai daquele buraquinho
- Chama logo a vigilância sanitária
Tira o lixo do caminho!
24. E, meu amigo, te digo
Não vaciles no teatro
Se o elenco todo não veio
Não deixes ficar barato
Exige de volta a grana
Mostrando que o trato é trato!
25. E se não der nenhum acordo
Fica aqui um bom lembrete
Não adianta bateres pé
Nem ameçares com cacete
Exige sempre ao entrar
Um pedaço do bilhete!
26. (...)
27. Quando surgir uma viagem
Não confie em qualquer agência
Depois não adianta chora
Nem a Deus pedir clemência
Na hora de contratar o pacote
Mostra tua competência!
28. Se depois de um longo percurso
Não aches tua malinha
Não aceites pouca coisa
Em troca da coitadinha
Exige todo o conteúdo
Mostrando tua listinha!
29. (...)
30. Não existe pior coisa
Do que fazer papel de tolo
Se na hora da grande festa
O *buffet* te der o bolo
Denuncie toda a quadrilha
Destrincha já este rolo!
31. (...)
32. (...)
33. (...)
34. E agora presta atenção
Para um fato corriqueiro:
Te serviram olho de sogra
No lugar do brigadeiro
Sê um consumidor consciente
Apronta grande pampeiro!
35. Não sintas nem um remorso
Não é o preço que importa
Depois do negócio feito
Inês ainda não é morta

- | | |
|--|---|
| <p>Podes devolver o produto
Comprado em tua porta!</p> <p>36. Não esmoreças, meu amigo,
Se viveres entrando em fria
Lesar o consumidor
No Brasil virou mania
Reclamar é a maneira
De exercer cidadania!</p> <p>37. E para terminar estes versos
Peço ainda atenção
O Procon atende a todos</p> | <p>Não fazemos distinção
Lutando por teus direitos
Moralizas a nação!</p> <p>38. E digo, com toda certeza,
Presta atenção, por favor,
Que mesmo depois de morto,
Ainda és consumidor
Pois existe sempre um parente
Te levando vela ou flor!</p> |
|--|---|

PARÓDIA

A arte da paródia, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é carregada de teor satírico ou pejorativo. Ela também pode desempenhar o papel de reafirmar os valores e perspectivas de sua obra matriz. Isso é confirmado quando se estuda a etimologia da palavra paródia que

However, para in Greek can also mean 'beside', and therefore there is a suggestion of an accord or intimacy instead of a contrast. It is this second neglected meaning of the prefix that broadens the pragmatic scope of parody in a way most helpful to discussions of modern art forms⁴. (HUTCHEON, 2000, p. 32)

Em vista disso, o *Cordel do Consumidor* não deve ser interpretado numa primeira leitura como algo irreverente, sem seriedade nem compromisso com a verdade. Muito pelo contrário, o poeta deixa claro que tem um papel social e se compromete a fazer uma paródia ressacralizadora do *Código de Proteção e Defesa do Consumidor*⁵ (doravante CDC).

Será analisado se realmente a paródia atua em concomitância com seu texto matriz, validando e corroborando seu papel social. Verificaremos também,

⁴ Contudo, *para* em grego também significa ao lado de, e logo sugere um acordo ou intimidade em vez de um contraste. É este segundo significado negligenciado do prefixo que amplia o escopo pragmático da paródia de maneira mais proveitosa para as discussões das formas artísticas modernas.

⁵ Ministério da Justiça, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

se, ao procurar ser fiel ao texto matriz, o eu lírico impede a distorção dos preceitos jurídicos.

INTERTEXTUALIDADE

Na primeira estrofe da paródia, percebe-se uma intertextualidade explícita que faz citação ao texto matriz (estrofe 1, verso 5) e um comprometimento em ressacralizar as convenções do Código (estrofe 1, verso 6).

*“Com licença, amigos e amigas,
Venho desempenhar o meu papel
Como poeta popular,
Eu vou fazer um cordel
Ao Código do Consumidor
Procurarei ser fiel!”
(Estrofe 1)*

Embora a maioria da população brasileira nunca tenha lido o CDC, parcial ou integralmente, cada cidadão tem gravadas em sua consciência algumas das disposições gerais mais básicas dos direitos do consumidor. As pessoas relatam umas às outras suas experiências ante situações em que foi preciso recorrer ao Procon⁶ ou o que ouviram na tevê sobre direitos que, até então, ignoravam.

Dessa forma, torna-se patente o dialogismo entre o CDC e as conversas que ocorrem nas ruas, no trabalho, em casa, nas diferentes mídias (rádio, jornais, tevês, Internet etc.) a esse respeito. São textos que interagem uns com os outros, formando uma grande rede e demonstrando um exemplo dinâmico de dialogismo que ocorre entre textos escritos e orais nas relações sociais. Como afirma Bakhtin/Volochinov:

⁶ Inspirado nas práticas de órgãos internacionais, em 6 de maio de 1976, foi criado o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – posteriormente conhecido como Procon. Teve como objetivo inicial orientar os consumidores e promover acordos em situações de conflito nas relações de consumo. Hoje, o órgão é uma referência nacional na defesa dos direitos da sociedade. O modelo de São Paulo foi replicado em todo o País. http://www.procon.sp.gov.br/pdf/livro_procon_35_anos.pdf

a própria etapa em que o indivíduo se conscientiza de sua individualidade e dos direitos que lhe pertencem é ideológica, histórica, e internamente condicionada por fatores sociológicos. (Bakhtin, 1981)

Nesta análise ainda estão presentes as seguintes reflexões: 1) Que fator teria levado um texto puramente jurídico a ser parodiado?; 2) O poeta consegue cumprir o seu papel de tornar as informações que considera essenciais do CDC mais acessíveis, respeitando a fidelidade ao texto matriz?; 3) Quais são as mudanças de visão de mundo causadas por esta adaptação de um gênero (texto jurídico) para outro (literatura de cordel)?

ADAPTAÇÕES DO GÊNERO

Um texto jurídico transformado em literatura de cordel mostra a riqueza e a liberdade de expressividade cultural no Brasil. A arte de parodiar não somente dá mais corpo a essa riqueza, como também pode se tornar uma ferramenta de informação mais acessível e compreensível a um maior número de pessoas. como afirma Linda Hutcheon em *A Theory of Parody: "...the art forms of our century have been extremely and self consciously didactic..."* (HUTCHEON, 2000, p. 3)⁷.

Essa adaptação de um gênero para o outro desencadeia uma adequação do léxico jurídico para um léxico mais próximo do uso cotidiano, visto que a literatura de cordel é uma arte popular. Por conseguinte, a nova terminologia, facilita a compreensão das informações básicas e necessárias para a melhor compreensão do cidadão-leitor.

É o que evidenciam os exemplos abaixo:

Exemplos da terminologia do texto matriz	Terminologia correspondente no texto alvo
Pessoa física ou jurídica	Todos nós

⁷ ...as formas artísticas de nosso século têm sido extrema e autoconscientemente didáticas... (tradução nossa)

Métodos coercitivos	Venda casada
Cláusulas abusivas	Papo
Vícios de qualidade	Não cumprir com a obrigação
Disparidade	Trato é trato
Pessoas jurídicas compelidas	Gerente
Reparar os danos causados	Exige de volta a grana
Impingir-lhes seus produtos	Venda casada/Lá vem a tal da balinha
Prevalecer-se da ignorância do consumidor	Se tentarem te engrupir
Fora do estabelecimento comercial	Em tua porta!

Outra adaptação digna de ser observada é o emprego da primeira pessoa no hipertexto. O *Cordel do Consumidor* se apresenta, predominantemente, em primeira pessoa como um modo de aproximar-se do seu interlocutor. Além do uso de verbos na primeira pessoa, como em “*Venho desempenhar o meu papel*” (Estrofe 1, verso 2), ou ainda “*Peço ainda atenção*” (Estrofe 37, verso 2), há no discurso uma instalação constante do *tu* que só existe em oposição ao *eu*, e assim constrói-se um diálogo: “*Se tu fores ao mercado*” (Estrofe 5, verso 1), “*Se tu lewares um susto*” (Estrofe 14, verso 1).

Os efeitos que se cria com esta narração em primeira pessoa é a proximidade com o leitor. Fica bastante evidente uma busca pela aproximação do enunciador com o enunciatário

Isso porque o eu-lírico se vê como um pertencente ao povo, como um mediador que respeita e fala pela sociedade. Encontramos uma exemplificação disso na primeira estrofe, quando o eu-lírico pede licença às pessoas, tratando-as por *amigos e amigas*, autointitulando-se poeta popular, com um papel social a desempenhar.

ACRÉSCIMOS DE RIMAS

A riqueza da expressividade devido às rimas e ritmos presentes no Cordel do Consumidor faz com que este manual de informação adquira um valor profundamente didático, de fácil memorização, que divulga a cultura da literatura de cordel ao mesmo tempo que confirma os e perspectivas sociais nesse contexto dos direitos do consumidor:

...parody in this century is one of the major modes of formal and thematic construction of texts. And, beyond even this, it has a hermeneutic function with both cultural and even ideological implications. (HUTCHEON, 2000, p. 2)⁸

As rimas desempenham um papel importantíssimo na memorização das estrofes. As palavras rimadas não estão postas aleatoriamente. O eu-lírico foi bem sucedido e cuidadoso ao manter rimadas entre si palavras que convergem para o mesmo subtema, formando, assim, uma bem tecida trama de palavras:

ESTROFE	RIMAS	SUBTEMAS
1	Papel, cordel, fiel	O compromisso do poeta com a verdade
3	Idade, cidade, quantidade	Todos são consumidores independentemente da faixa etária, de onde moram ou de quanto podem comprar
24	Teatro, barato, trato	

⁸ ...no século atual, a paródia é uma das principais formas de construção temática e formal de textos. E, muito mais do que isto, ela tem uma função hermenêutica tanto com implicações culturais como ideológicas. (tradução nossa)

		Proteção em caso de descumprimento de obrigações
36	Fria, mania, cidadania	Costume de se enganar o consumidor que deve exigir seus direitos

SUPRESSÕES

Não ocorre a presença, no *Cordel do Consumidor*, dos números dos Decretos e Portarias concernentes ao CDC. Tampouco foram feitas citações diretas, incluindo os números das Seções, Capítulos ou Parágrafos do referido código.

Essas supressões no cordel tornam-se um elemento facilitador para a assimilação mais célere dos principais conhecimentos que os cidadãos devem ter acerca de seus direitos como consumidores. Pois o leitor não se vê, de imediato, preocupado com a localização das disposições do CDC, mas com os direitos e deveres das partes envolvidas em situações de aquisição de produtos e serviços.

DESLOCAMENTO

Pode-se afirmar que há uma simplificação na passagem do gênero de texto jurídico para o gênero poético. Porém, não se trata de simplificação no sentido de desvalorização ou depreciação; trata-se de simplificação quanto à transposição de uma linguagem extremamente culta e do ramo da jurisprudência, para uma linguagem plenamente acessível à maioria da população brasileira, muito bem provida de conotações (Estrofe 9, verso 6),

rimas (versos 2,4 e 6 de cada estrofe), expressões populares (Estrofe 22, verso 4), jargões da malandragem (Estrofe 8, verso 5) etc.

AS MUDANÇAS DE VISÃO DE MUNDO

Na cultura brasileira, é recorrente a percepção de que reivindicar os direitos seja sinônimo de criar conflitos, por isso preferem ignorar a situação. O Cordel do Consumidor propõe uma mudança dessa visão de mundo quando admoesta o leitor acerca do silenciamento diante de tais situações ludibriasas. O que se propõe aqui é que o consumidor lute por seus direitos.

Exige, sim, teus direitos

De cidadão atuante! (Estrofe 4, versos 5 e 6)

Não sintas vergonha de nada

(...)

Se te sentires explorado

Não faças boca de siri (Estrofe 10, versos 1, 3 e 4)

Mas pega sempre o comprovante

Para não ficar na mão! (Estrofe 15, versos 5 e 6)

Depois não adianta chorar

Nem a Deus pedir clemência (Estrofe 27, versos 3 e 4)

Sê um consumidor consciente (Estrofe 34, verso 5)

Não sintas nenhum remorso

Não é o preço que importa (Estrofe 35, versos 1 e 2)

Não esmoreças, meu amigo

(...)

Reclamar é a maneira

De exercer cidadania! (Estrofe 36, versos 1, 5 e 6)

Lutando por teus direitos

Moralizas a nação! (Estrofe 37, versos 5 e 6)

As admoestações acima descritas ocorrem porque ocorre frequentemente, no contexto de aquisição de produtos e serviços, o querer adquirir vantagens por meios ilícitos ou que não sejam moralmente aceitáveis. Somente com uma mudança de visão de mundo, como o Cordel do Consumidor propõe, é que essas práticas ilegais vão perdendo espaço na sociedade.

Seguem abaixo, versos do cordel que mostram que as práticas de se aproveitar da ingenuidade do consumidor ainda é um fato corriqueiro:

Ao receberes o seu troco

Lá vem a tal da balinha

(...)

O consumidor tem direitos

O resto é pura abobrinha! (Estrofe 12, versos 1, 2, 5 e 6)

E se cobrarem os dez “por cento”

Fica esperto, sê vivo (Estrofe 21, versos 1 e 2)

E agora presta atenção

Para um fato corriqueiro:

Te serviram olho de sogra

No lugar do brigadeiro (Estrofe 34, versos 1 a 4)

Lesar o consumidor

No Brasil virou mania (Estrofe 36, versos 3 e 4)

Como visto anteriormente, o eu-lírico censura a passividade de muitos consumidores diante de práticas ilegais. Por outro lado, ele também demonstra

uma preocupação em orientar aquelas pessoas que podem perder o autocontrole quando têm seus direitos desrespeitados. Ele orienta o consumidor a manter o diálogo, sem agir de forma impensada nem se deixar engodar, para que, posteriormente, possa obter o amparo da Lei sem sofrer prejuízos em suas reivindicações no momento do pleito.

Não gastes tua saliva (Estrofe 6, verso 4)

Se o gerente quiser briga

Nele não dês sopapo (estrofe 11, versos 1 e 2)

Se o fósforo te for dado

Não cometas atrocidade

Botando fogo no mercado (Estrofe 13, versos 1, 2 e 3)

Se na hora de pesar a comida

O prato também vai junto

Não quebres a cara de quem pesa

Briga séria faz defunto (Estrofe 19, versos 1 a 4)

E se o fornecedor encrençar

Chamando sua segurança

E este vai logo batendo

Chutando tua poupança (Estrofe 22, verso 1 a 4)

Não adianta bateres pé

Nem ameaçares com cacete (Estrofe 25, versos 3 e 4)

Outro aspecto importante é o que se pode observar na terceira e nas duas últimas estrofes do Cordel: a ênfase de que a Lei do Consumidor não faz distinção entre as pessoas:

Todos nós somos consumidores

Independente da idade
Morando lá na favela
Ou no centro da cidade (Estrofe 3, versos 1 a 4)

O Procon atende a todos
Não fazemos distinção (Estrofe 37, versos 3 e 4)

Que mesmo depois de morto,
Ainda és consumidor
Pois existe sempre um parente
Te levando vela ou flor! (Estrofe 38, versos 3 a 6)

Como uma boa paródia e um poema de cordel bem escrito, a poetisa se deu à liberdade de manifestar uma comicidade, que à primeira vista parece paradoxal, ao afirmar “...*mesmo depois de morto, / ainda és consumidor*” (Estrofe 38, versos 3 e 4).

Não ocorre aqui uma ironia ou dessacralização, pois em nenhum momento o eu-lírico afirma que um morto é consumidor, podendo ir às compras. O que se afirma é que mesmo depois de falecida, uma pessoa ainda pode ser consumidora ao receber, por intermédio de seus entes queridos, serviços e produtos em seu funeral, que podem estar muito aquém do valor contratado. É este jogo de ideias que parece contraditório, mas que tem todo um sentido que desencadeia o humor durante a leitura.

ANÁLISE DAS CORRESPONDÊNCIAS ENTRE HIPOTEXTO E HIPERTEXTO

Por motivos já expostos, foram escolhidas apenas algumas estrofes do Cordel do Consumidor para uma análise um pouco mais detalhada das adaptações de um gênero para outro. São estrofes diversas quanto aos subtemas, mas que em nenhum momento divergem entre si, todas convergem para um único tema central. Não há desvinculações, visto que toda esta rede

semântica tecida ao longo da paródia constrói ao lado do CDC um mesmo papel social, o da informação.

Hipotexto

Capítulo I

Disposições gerais

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Hipertexto

Todos nós somos consumidores

Independente da idade

Morando lá na favela

Ou no centro da cidade

(Estrofe 3, versos de 1 a 4)

O uso de linguagem tipicamente popular para tratar assuntos do cotidiano é uma característica intrínseca da literatura de cordel. Quando o eu-lírico faz uso de palavras como *todos nós*, *favela*, *cidade*, em vez de *pessoas jurídicas e físicas*, ele esclarece às pessoas o mais importante: que a Lei do Consumidor é para **todos**, sem distinção: “*O Procon atende a todos / Não fazemos distinção*”, (Estrofe 37, versos 3 e 4.)

Hipotexto

CAPÍTULO II

Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a

Hipertexto

O consumidor, companheiros,

É revestido de importância

Não pode ser enganado

Nem tratado com discrepância

(Estrofe 2, versos de 1 a 4)

transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste trecho a visão de mundo do consumidor em relação à sua importância no meio social é profundamente realçada. A expressão “revestido de importância” a atribui ao consumidor uma convicção de que ele está amparado de todos os lados pela lei do consumidor. É como se fosse uma roupa, uma “armadura” que ele recebe e que lhe restitui um pouco mais de sua dignidade usurpada pelas injustiças sociais, é como uma marca que o protege de quaisquer artifícios.

Hipotexto

SEÇÃO IV

Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Hipertexto

*Se tu fores ao mercado
Por causa da propaganda
E houver venda casada
De sabonete e de lavanda
Denuncie o infrator
Fazendo o que a lei manda!*

(Estrofe 5)

O cordelista põe-se a tratar de um costume muito enraizado na cultura brasileira: o consumismo. Influenciados pelas mídias, principalmente pela tevê, muitos consumidores tendem a ir às compras por causa de propagandas e não pela necessidade do produto ou serviço. O cordelista não faz nenhuma crítica direta em relação a isso, pois não é esse o seu papel aqui. Ele apenas orienta o consumidor sobre como proceder caso se veja vítima de propaganda enganosa.

Hipótexto

CAPÍTULO IV

Da Qualidade de Produtos e
Serviços, da Prevenção e da
Reparação dos Danos

SEÇÃO III

Da Responsabilidade por Vício do
Produto e do Serviço

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.

(...)

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Outra questão muito comum é tratada aqui: o costume das pessoas de não guardarem comprovantes e de se fiarem apenas na palavra do vendedor. Isso causa muitos transtornos no momento de se resolver quaisquer questões perante a Lei.

Hipertexto

*E, meu amigo, te digo
Não vaciles no teatro
Se o elenco todo não veio
Não deixes ficar barato
Exige de volta a grana
Mostrando que o trato é trato!*

(Estrofe 24)

*Se o prestador de serviço
Não cumprir com a obrigação
Existem os meios legais
De fazer autuação
Mas pega sempre o comprovante
Para não ficar na mão!*
(Estrofe 15)

Hipotexto

CAPÍTULO VI

Da Proteção Contratual

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Dentre as várias expressões populares utilizadas pelo cordelista, uma merece um destaque particular: a expressão “*a Inês é morta*”, que faz alusão à morte brutal de Inês de Castro, amada de D. Pedro e assassinada a mando do Rei D. Afonso IV por interesses políticos, no cenário de Portugal e Espanha no século XIV. Este *mise em abîme*⁹ acrescenta ainda mais fios a esta rede dialógica que enriquece o *Cordel do Consumidor*.

Embora tenha sua origem ignorada por muitas pessoas, essa expressão popular não perdeu o seu sentido pragmático, quando utilizada sempre quer dizer que “*é tarde demais*” para se buscar uma solução ou que “*não tem mais jeito*”.

Hipertexto

*Não sintas nem um remorso
Não é o preço que importa
Depois do negócio feito
Inês ainda não é morta
Podes devolver o produto
Comprado em tua porta!*

(Estrofe 35)

ACRÉSCIMO DE CONOTAÇÕES

Para atingir o propósito de levar o conhecimento a todas as classes sociais, o *Cordel do Consumidor* foi elaborado com um abundante e fértil uso de linguagem figurada, principalmente nas expressões populares.

⁹ Na literatura, a *mise en abîme* se refere a narrativas encaixadas umas nas outras. Temos neste caso, a história de Inês encaixada no discurso do cordel.

Destacam-se algumas conotações como:

EXPRESSÕES	SENTIDO DAS EXPRESSÕES
“Para descascar o abacaxi!” (est.10, v. 6)	Quando as pessoas se deparam com algo difícil de resolver, utilizam-se muitas vezes desta expressão, fazendo uma associação à dificuldade que é descascar um abacaxi.
“Sem engolires nenhum sapo” (est.11, v. 4) “Não engulas pimenta ou sal” (est.18, v. 2)	Engolir sal (puro) ou pimenta não é uma tarefa fácil, pelo menos para muitos. E muito desagradável seria engolir um sapo, no sentido literal. Isso explica o uso dessas expressões quando as pessoas estão vivendo situações difíceis de se tolerar, suportar ou sofrer em silêncio.
“Bota a boca no trombone” (est.14, v. 4)	Trombone em bom estado de conservação faz barulho, chama a atenção de todos à sua volta. Por isso <i>bota a boca no trombone</i> está associado a chamar a atenção, denunciar, tornar algo conhecido, evidenciar.
“E livra-te já do pepino!” (est.9, v. 6)	A palavra <i>torto</i> está muito associada a algo errado e a palavra <i>pepino</i> está diretamente ligada a ideia de algo torto,

	errado, que segue a direção inapropriada. Eis o motivo de se dizer “ <i>livrar-se do pepino</i> ’.
“Não façás boca de siri” (est.10, v.4)	A expressão <i>boca de siri</i> refere-se a uma boca que não tem a mesma liberdade de movimentos como muitas outras bocas no reino animal. Refere-se a alguém que se cala quando não deveria.

Considerações finais

Pelas análises aqui vistas, pode-se afirmar que o interlocutor do *Cordel do Consumidor* logrou ser fiel às orientações primordiais do CDC de maneira satisfatória, pois recomendou que cada cidadão lute por seus direitos (Estrofe 4, verso 5), contribua para que a lei seja cumprida (Estrofe 5, verso 6), denuncie práticas abusivas (Estrofe 6, verso 5), busque auxílio do Procon (Estrofe 8, verso 5), evite ao máximo o uso da violência (Estrofe 19, verso 3), exija ressarcimento em casos de quebra de contrato (Estrofe 24, verso 5), guarde seus comprovantes (Estrofe 15, verso 5), entre outros.

O Cordel do Consumidor é um texto que mantém uma forte relação contratual com seu hipotexto. Essa adaptação de um gênero para outro desencadeia impactos sociais positivos.

Embora, não seja uma paródia dessacralizadora, a segunda voz instalada na paródia entra em choque quanto à forma (extremamente formal e jurídica) que o CDC “fala” à maioria dos cidadãos brasileiros que, muitas vezes, nem tiveram a oportunidade de aprofundar seus estudos. Por isso, Bakhtin já afirmava que “...é impossível a fusão de vozes na paródia...” (BAKHTIN, 2010, p. 221). No âmbito do conteúdo das informações, a segunda voz corrobora o que a primeira voz diz no CDC.

ANEXOS

Governador do Estado de São Paulo

35 anos de proteção e o estímulo da cidadania¹⁰

Embora a mobilização popular relacionada ao consumo remonte aos anos de 1930, é no contexto das lutas pela redemocratização do Brasil que a defesa do consumidor ganha cada vez mais expressão, entre nós.

A criação do Procon-SP, há 35 anos – quando os cenários econômico e social apontavam a urgente necessidade da existência de um órgão que suprisse a vulnerabilidade do consumidor, diante de situações em que ele não tinha como se proteger –, foi decisiva para o avanço da defesa do consumidor entre nós.

O Procon surge como o grande mediador de conflitos nessa área, como o defensor de causas até então, aparentemente, sem solução. E mais que isso, passa a dar, aos cidadãos, o devido direcionamento nessa questão, fornecendo-lhes as informações necessárias e amparando-os, exercendo, assim, seu talento nato para a proteção e o estímulo da cidadania.

Em 1988, doze anos após a criação do Procon-SP, iniciava-se uma grande mobilização em vários estados do País, para que a defesa do consumidor fosse incluída no texto da nova Constituição. Esse clamor foi ouvido e o tema, incluído entre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, enumerados no artigo 5º, da Carta Magna.

À época, em meu segundo mandato como Deputado Federal, tive a honra de ser o relator do projeto que se transformou, posteriormente, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Fruto de uma ampla discussão que incluiu juristas, organizações civis e governamentais, movimentos sociais dedicados à causa consumerista,. Após dois anos de intensos e profícuos debates, no Congresso Nacional, em 11 de setembro de 1990 foi aprovada a lei que receberia o número 8.078, e que entraria em vigor em 11 de março do ano seguinte.

A história dos serviços prestados para a defesa do consumidor no Brasil tem sido marcada por contínuos avanços e aumento de sua abrangência. No caso do estado de São Paulo, esse processo levou à recente reestruturação que promovemos no Procon, com a ampliação do seu quadro e a implantação de um novo Plano de Carreiras aos seus servidores, fortalecendo-o ainda mais.

¹⁰ Material de edição comemorativa ao Procon-SP 35 anos, disponível no site http://www.procon.sp.gov.br/pdf/livro_procon_35_anos.pdf

O pioneirismo do Procon-SP, sua multiplicação em organismos similares por todo o território nacional e a aprovação de um Código refletiu-se não só na Defesa do Consumidor, mas também na ampliação da consciência das pessoas sobre os direitos da sua cidadania e no seu exercício nos mais diversos contextos sociais.

Geraldo Alckmin

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAKHTIN, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 2006.

CÓDIGO DE DEFESA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, Decreto 2.181, 20 de março de 1997.

GUIMARÃES, Elisa. *Estudos linguísticos e literários aplicados ao ensino*. São Paulo: Mackenzie, 2013.

HUTCHEON, Linda. *A Theory of Parody*. Illinois, 2000.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Cortez, 2008.

LANGE, Odila Schwingel. *Cordel do consumidor*. Brasília: Ministério da Justiça, [s.d.].

